

Гребінь С. М.

кандидат філософських наук,

доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін,
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072328>

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ЦІЛІСНІСТЬ СВІТУ В ПОГЛЯДАХ ФІЛОСОФІВ АНТИЧНОСТІ

Hrebin S. M.

Associate Professor of the Department of Didactics and Methods of Teaching Natural and Mathematical Disciplines, Candidate of Philosophical Sciences,

Municipal Institution «Zaporizhzhia Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education» of Zaporizhzhia Regional Council

FORMATION OF A HOLISTIC NATURAL-SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD IN MODERN EDUCATION AND THE INTEGRITY OF THE WORLD IN THE VIEWS OF PHILOSOPHERS OF ANTIQUITY

Анотація

Одне з основних завдань реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в школі є формування у здобувачів освіти цілісної природничо-наукової картини світу та цілісного наукового світогляду. Ми сприймаємо навколишній світ не фрагментарно, а цілісно. Тематика цілісності світу не нова в науці. Кожна історична епоха надавала свої специфічні уявлення про природу і про цілісність світу. У статті акцентуємо увагу на поглядах представників античної філософії з вказаної проблематики.

Abstract.

One of the main tasks of implementing the Concept of the Development of Natural and Mathematics Education (STEM-Education) at school is to form a holistic natural-science picture of the world and a holistic scientific worldview in education seekers. We perceive the world around us not fragmentarily, but holistically. The topic of the integrity of the world is not new in science. Each historical era has provided its own specific ideas about nature and the integrity of the world. In the article, we focus on the views of representatives of ancient philosophy on this issue.

Ключові слова: природничо-математична освіта, STEM-освіта, цілісна природничо-наукова картина світу, цілісність світу, цілісний науковий світогляд.

Key words: natural science and mathematics education, STEM-education, holistic natural scientific picture of the world, integrity of the world, holistic scientific worldview.

Одне з основних завдань реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в школі, розрахованої на період до 2027 року, є формування у здобувачів освіти цілісної природничо-наукової картини світу та цілісного наукового світогляду. Ми пізнаємо навколишню природу не фрагментарно, а цілісно, отже, і викладати потрібно природничі предмети в системі, тобто, знання про природу повинні мати цілісний характер, що передбачено в контексті реформування Нової української школи. Основним принципом STEM-освіти є інтеграція, яка поєднує не тільки предмети природничо-математичного циклу, а й технології, оновлений зміст, методологічні засади, обсяг навчального матеріалу. Основні підходи до навчання в процесі реалізації STEM-освіти – трансдисциплінарний та інтегративний; інтегруються такі види освіти: інформальна, неформальна, формальна.

Питаннями впровадження STEM-освіти в нашій країні займаються такі дослідники: Л. Васильченко, І. Василяшко, Н. Донець, А. Дрокіна, Т. Засекіна, Г. Мицик, М. Нестеренко, Г. Онопченко, К. Петрик, Н. Поліхун, Д. Фролов та інші.

Мета нашої статті – переосмислити систему знань стародавніх античних філософів досократівського періоду про навколишню природу та цілісність світу, що стане корисним для формування цілісного світогляду, природничих компетентностей і повноти уявлень про природничо-наукову картину світу здобувачів освіти у процесі викладання в школі природничо-математичних дисциплін.

Кожна історична епоха в залежності від того, які знання давали різні науки саме в той період, надавала свої специфічні уявлення про природу і про цілісність природничо-наукову картину світу [2]. Розглянемо детальніше погляди з даної тематики представників першого періоду розвитку античної філософії, який займав часові рамки від VII до V століття до н. е. Представники цього періоду:

Демокрит, Геракліт, Піфагор, Мілетська школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гіпон, Діоген) та інші, намагались пояснити цілісність світу. Ранню давньогрецьку філософію називають космоцентричною, тобто орієнтованою на Космос як вищу цінність та безумовну реальність. Це виявляється в постановці проблеми про першооснову світу, про пошук першоречовини («архе»), з якої будується все суще. Стосовно пошуку першооснови світу стародавні філософи мали різні погляди та протилежні підходи, що створило конфронтуючі тенденції. Але всі вони вважали, що за чуттєво сприйнятою різноманітністю явищ стоїть невидима і розумоосяжна єдність світу [1].

Мілетська школа вважається однією з перших матеріалістичних філософських шкіл у Стародавній Греції, представники якої (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) зробили наукові відкриття у сфері астрономії, географії, математики. Вони також займалися пошуком першоречовини або матеріальної стихії, з якої складається світ. Фалес (625 – 547 рр. до н. е.) вважав, що першоосною всього сущого є вода, у поглядах Анаксимена (бл. 588 – 525 рр. до н. е.) першооснова світу – повітря, для Анаксимандра (бл. 610 – 546 рр. до н. е.) – це «апейрон» (щось невизначене, неоформлене). Філософів Мілетської школи характеризують як стихійних діалектиків. Гіпон та Діоген були пізнішими представниками цієї школи.

Пізніше Геракліт Ефеський (бл. 544 – 480 рр. до н. е.) продовжив розвиток ідей мілетців щодо стихійного матеріального Начала, але його погляди були самостійним філософським явищем. Геракліт зробив великий внесок в античну філософію, розвіяв наївність у поглядах своїх попередників, започаткував розуміння діалектики як філософського методу мислення. Він вважав, що протиріччя, які є єдністю («гармонією») і боротьбою протилежностей, пронизують космос і всі явища, вони є універсальним джерелом руху та змін. А космотворчим елементом Геракліт вважав – вогонь, що перетворює природну стихію.

Повторюваність та регулярність астрономічних явищ наштотхнула Піфагора (570 – 497 рр. до н. е.) та його послідовників до думки, що космос створюється і упорядковується за допомогою чисел та числових відношень, їх об'єднує центр – одиниця (або монада). Піфагорійці мали впевненість, що сутностями та структурними постійними всіх речей і є числа. Рациональність цього бачення полягає в передбаченні ідеї математичного природознавства та в подоланні наївної «фізики» іонійських натурфілософів. Важливою рисою філософського міркування піфагорейців є досягнення рівня абстракції та висловлювання думки про закономірності Всесвіту, що відбулося вперше. Однак, пізніше вчення піфагорейців про числа переродилося у ну-

мерологічний містицизм, який, об'єднавшись з теорією безсмертя та переселення душ, дав початок античному ідеалізму.

Слід звернути увагу і на матеріалістичний світогляд Демокрита (460 – 370 рр. до н. е.). Погляди Демокрита є найбільш закінченою формою античного матеріалізму. Матеріалістична теорія буття і пізнання пов'язана у нього із всім накопиченим на ту пору досвідом науки та практики. Великого значення у вченні про буття набуває атомістична теорія Демокрита, в якій він пояснює феномен руху. Це теорія про атоми (неподільні найдрібніші частки) та пустоту, в якій ці атоми завдяки силі своєї ваги постійно та вихроподібно рухаються. Між атомами та пустотою існують протиріччя, які є умовою можливості руху. Продуктом цих протиріч є всі процеси в природі. Так, за матеріалістичною точкою зору Демокрита, завдяки спонтанному та вихровому руху атомів виник Космос. За Демокритом, душа людини теж складається із особливих, тонких та легких, вогнеподібних атомів, які можуть проникати будь-куди. Всі психічні явища та розумові процеси теж відбуваються завдяки руху цих вогнеподібних атомів.

Що до теорії пізнання, Демокрит вважав, що всі об'єкти пізнання мають два види якостей: справжні (які притаманні об'єкту) та уявні (ті, що залежать від здібностей людей; тобто такі, яким саме конкретна людина бачить об'єкт пізнання, наприклад, запах, смак та інше).

Необхідно відмітити, що Демокриту належить ідея суспільного прогресу, він був прихильником демократії, противником ідеї відносно деградації людства до ідеального первісного стану (доктрина «золотого віку»).

Отже, питання про цілісну природничо-наукову картину світу не нове. Ще філософи досократівського періоду античної філософії кожен по-своєму намагались пояснити цілісність світу.

На нашу думку, ознайомлення здобувачів освіти з первинними знаннями про наш світ, які існували в різні історичні епохи, буде корисним для формування цілісного світогляду, природничих компетентностей та повноти уявлень про природничо-наукову картину світу, що повністю узгоджується з сучасною політикою української освітньої галузі.

Список літератури

1. Гребінь С. М. Філософія: методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей «Фізична культура і спорт», «Фізична реабілітація», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» / С. М. Гребінь. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – 47 с.

2. Природничо-наукова та механістична картина миру [Електронний ресурс] / Сайт «Освіта.УА». Режим доступу: <https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/26051/> (дата звернення: 16.03.2025).